

Andijon davlat pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

Turg'unboyeva Nozima

turg'unboyevanozima133@gmail.com +998996342598

BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK METODLARNING AHAMIYATI.

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini takomillashtirish bilan bog'liq barcha asosiy masalalar va muammolar muhokama qilinadi, izchil nutqni rivojlantirish va uni shakllantirish metodologiyasiga alohida e'tibor beriladi. Shuningdek, bolalar nutqini o'stirishda qo'llaniladigan samarali usullarning afzalliklari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, nutqni rivojlantirish, nutq o'stirish, ta'lim metodlari, pedagogik usullar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются все основные вопросы и проблемы, связанные с совершенствованием речи детей дошкольного возраста, уделяя особое внимание развитию связной речи и методике ее формирования. Также изучаются преимущества эффективных методов, применяемых в развитии речи детей.

Ключевые слова: дошкольный возраст, речевое развитие, речевое развитие, воспитательные методики, педагогические методики.

Abstract: This article discusses all the main issues and problems related to improving the speech of preschool children, paying special attention to the development of coherent speech and the methodology of its formation. Also, the advantages of effective methods used in the development of children's speech are studied.

Key words: preschool age, speech development, speech development, educational methods, pedagogical methods.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturida belgilangan bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuvning muhim qismi sanaladi. 6-7 yoshli bolaning umumiy muhim kompetensiyalari sifatida birinchi navbatda, kommunikativ kompetensiya, ya'ni muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko'nikmasini shakllantirish belgilangan. MTTda har bir ta'limiy faoliyat mazmunida bolaning nutqini o'stirish va muloqotchanlik ko'nikmalarini shakllantirish

asosiy vazifa hisoblanadi. Bolalarning nutqiy rivojlanishi uning kattalar bilan individual muloqotida shakllanadi. Bola muloqotga nafaqat emotsional kirishadi, balki soʻzlovchining yuzini ham koʻrib turishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini shakllantirish muhim va qiyin vazifadir. Ushbu muammoni muvaffaqiyatli hal qilish ham bolalarni yaqinlashib kelayotgan maktabga tayyorlash uchun, ham boshqalar bilan qulay muloqot qilish uchun zarurdir. Bolalar nutqini rivojlantirish boʻyicha yurtimiz va MDH davlatlari pedagoglari qator izlanishlar olib borishganki, xususan, R.Inogʻomova, L.Moʻminova, V.Gerbova, M.Konin, G.Lyamina, O.Ushakovalarning pedagogik xazinasidan foydalanib MTTda nutq oʻstirish ishlarini mazmunli tashkil etish mumkin.

Hozirgi pedagogik amaliyotda taʼlim metodlarning 200 dan ortiq turlari mavjudligi eʼtirof etiladi. Tarbiyalanuvchilarning nutqini rivojlantirishda va oʻquv amaliy faoliyatlarini faollashtirishda koʻmak beruvchi taʼlim metodlarini tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Usullarni maqsadli yoʻnaltirilganini tanlash belgilangan taʼlim-tarbiyaga maqsadli erishishni kafolatlaydi. Shuni eʼtiborga olish kerakki, taʼlim-tarbiya berish usulini tanlash nafaqat taʼlim maqsadiga, balki oʻquv material mazmuniga ham bogʻliq boʻladi. Pedagogik usullar va eng yaxshi oʻqituvchilarning butun avlodlari tomonidan ishlab chiqilgan taʼlim metodlaridan hozirgacha foydalanib kelinmoqda. Ular orasida vizual (illyustratsiyalar, rasmlar, filmlar va boshqalar), ogʻzaki (qayta hikoya qilish, suhbat, kitob oʻqish, sheʼrlarni yodlash) va amaliy (oʻyinlar, dramatisatsiya, didaktik mashqlar) anʼanaviy usullar hisoblanadi. Maktabgacha taʼlim mazmunini tashkil etishda bolalar nutqini rivojlantiruvchi noanʼanaviy usullardan foydalanish; ularda mashgʻulotlarga qiziqishni yanada orttirish uchun har- xil integrasiyalashgan xususiyatga ega boʻlgan koʻrgazmalardan foydalanish; maktabgacha yoshdagi bolalarga mashgʻulotlarni tashkil etishda doimo bolalarning tafakkur xususiyatini (koʻrgazmali-obrazli, koʻrgazmali-harakatli, emotsional) hisobga olish; taʼlim jarayoni bola yoshiga mos boʻlishi yoki imkoniyatlarini hisobga olgan holda metodlarni tanlash bilan bogʻliq boʻlishi; bolalarga yondashuvda logoped - defektolog, psixolog-tarbiyachi, ota-onalar oʻzaro hamkorlikda ish olib borishlari maqsadga muvofiqdir. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun anʼanaviy taʼlimiy faoliyat tarbiyachining hikoya qilib berishi, oʻqib berishi va takrorlatgan holda yod oldirishini tan oladi. Ammo tajriba shuni koʻrsatadiki, bolalar tarbiyachining hikoyasini kichik oʻzgarishlar bilan takrorlaydilar,

hikoyalar kambag'al so'zlar vositasida talqin qilinadi xolos. Shuning uchun, hikoyani o'qib berish jarayni nihoyasiga yetgach, bolalardan qayta hikoya qilib berish emas, shu hikoya asosidagi aralash kartinkalarni magnitli doskaga o'z o'rniga ko'ra terib chiqishini talab etadigan "Rasmlarning o'rnini top" o'yini bolalarni faol nutqiy vaziyatga undaydi. Ular voqealar ketma-ketligiga ko'ra rasmlarni izlab topish jarayonida nafaqat nutqi balki, diqqati, kuzatuvchanligi, mantiqiy fikrlashi rivojlanadi. O'zlari hosil qilayotgan hikoya kompozitsiyasini kuzatish tarbiyalanuvchilarni faollashtiradi va yangi so'zlar bilan tasvirlashga urinadi. Ushbu faoliyat bolalarni zerikishdan himoya qiladi, butun guruhni qayta hikoya qildirishga imkon bo'lmagan taqdirda, bu usul vositasida barcha bolalar ish jarayoniga jalb etiladi. Ayniqsa tarbiyachi asosiy ijrochi rolikdan kuzatuvchi darajasiga statusini o'zgartirishi bolalarga erkinlik beradi. Pedagogning ijrochi-bolalar xatti-harakatlarini rag'batlantirishi esa nutqiy faollikka yo'l ochadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish sohasidagi psixologik, pedagogik tadqiqotlarni tahlil qilish quyidagi xulosalarga kelish imkonini beradi:

- nutqni rivojlantirish – bolaning individual psixik rivojlanishida markaziy o'rin tutuvchi ijtimoiy-tarixiy tajribani o'zlashtirishining murakkab, ko'p omilli jarayonidir;
- nutqni rivojlantirish – bu malakali pedagogik rahbarlikni nazarda tutuvchi ijodiy jarayon, lekin u stixiyali jarayon emas;
- bola nutqini rivojlantirish jarayonini boshqaruvchi pedagog bu jarayonning turli yosh bosqichlaridagi qonuniyatlari, mexanizmlari, o'ziga xosliklarini bilishi, nutqiy rivojlantirishning o'ziga xosliklarini ko'ra olishi va bolaning individualligini hisobga olgan holda, uning nutqiga ta'sir ko'rsatishning eng samarali yo'llarini tanlashi lozim. Bola yangi bilimlarni o'yinlar va didaktik vositalar asosida o'zlashtirganida samaradorlik yuqori bo'ladi. Ya'ni badiiy adabiyotni oddiy o'qib berishdan ko'ra innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llagan holda faoliyatga tatbiq etish har bir bolaning nutqini rivojlantirish jarayonini ta'minlaydi, tezlashtiradi va shu bilan ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Buning uchun maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning yangi texnologiyalarini ishlab chiqish va jarayonda faol qo'llash talab etiladi. Innovatsion texnologiyalar - bu pedagogik faoliyat natijasiga samarali erishishni ta'minlaydigan tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o'rtasidagi o'zaro ta'limiy munosabatlarning yangi usullari

va uslublaridir. Bunday ta'limiy muhit zamonaviy sharoitlarda bolaning shaxsiy rivojlanishidagi dinamik o'zgarishlar tufayli ijobiy natijaga erishishga qaratilgan ta'limiy usullar, metodlar, vositalarni o'z ichiga oladi. Aynan MTTda nutq o'stirish jarayonida badiiy adabiyotning o'rni beqiyosligini e'tirof etgan holda, badiiy asarlarni yangi texnologiyalar vositasida bolalarga o'rgatishning samaradorligi yuqori ekanligini kuzatdik.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalar tafakkurini rivojlantirish ularda nutq jarayonini rivojlantirishga uzviy bog'liq bo'lib, tafakkur nutqning mahsuli ekanligini hisobga olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ostonov J.Sh. Basic strategies for coping behavior in adolescents. EConference Globe 2021/7/26 275-277 c
2. Dilorom Raupovna Jo'rayeva. "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 May 2022 / Volume 3 Issue 5
3. D.R. Babayeva. "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" darslik. TOSHKENT-2018.